

The Influence of Job Stress and Employee Mutations on the Performance of Employees of Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu

Pengaruh Stres Kerja dan Mutasi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu

Desvi Emti^{*1}, Hartuti Oktaviani²

^{1,2}Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Corresponding author's e-mail: desvi.emty@uin-suska.ac.id

Abstract

In Indonesia, banking is a crucial part of the financial infrastructure, the role of banking partners is in collecting funds from the public and providing loans and other financial services. With the rapid growth in the sharia banking industry, the need for Human Resources (HR) who have special expertise in the sharia banking sector seems to be increasing. This research aims to determine the effect of work stress and employee transfers on performance. The research was carried out on employees at Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu. The type of research used in this research is quantitative. The sample consisted of 35 people using the nonprobability sampling technique, total sampling method. The data analysis method in this research uses multiple linear analysis using the IBM SPSS Statistics 25 application. The results of the research show that the Job Stress variable (X₁) has a positive and significant influence on performance (Y), and Employee Transfer (X₂) has a positive influence and significant to Performance (Y).

Keywords: Job Stress, Employ Transfers, Performance.

Abstrak

Di Indonesia perbankan adalah bagian krusial dari infrastruktur keuangan, peran perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan pinjaman serta layanan keuangan lainnya. Dengan pertumbuhan yang pesat dalam industri perbankan syariah, kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian khusus dalam bidang perbankan syariah semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stres kerja dan mutasi karyawan terhadap kinerja. Penelitian dilaksanakan pada karyawan Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif. Sampel berjumlah 35 orang dengan menggunakan teknik Nonprobability sampling metode sampling total. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Stres Kerja (X₁) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja (Y), dan Mutasi Karyawan (X₂) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja (Y).

Kata Kunci: Stres Kerja, Mutasi Karyawan, Kinerja.

PENDAHULUAN

Perbankan adalah bagian krusial dari infrastruktur keuangan, peran perbankan ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan pinjaman serta layanan keuangan lainnya. Di Indonesia Perbankan atau yang lebih dikenal sebagai Bank terdiri atas Bank Konvensional dan Syariah. Dengan pertumbuhan yang pesat dalam industri perbankan syariah, kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian

khusus dalam bidang perbankan syariah semakin meningkat. Di Indonesia, Industri perbankan syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992.

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi aset bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya dan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan bisnisnya. Di era modern saat ini, perkembangan perusahaan semakin cepat, sehingga permintaan akan Sumber Daya Manusia (SDM) semakin tinggi, baik untuk perusahaan yang berorientasi pada profit maupun untuk perusahaan non-profit, termasuk lembaga keuangan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu menjadi satu-satunya Bank Syariah di Ujung Batu. Bank ini memiliki beberapa jabatan dan memiliki jumlah karyawan yang setiap tahunnya bisa saja meningkat atau tetap. Ditahun 2023 jumlah karyawan sebanyak 35 karyawan dimana setiap karyawan akan mendapatkan tuntutan akan pekerjaannya masing-masing, tidak sedikit karyawan yang mendapatkan tuntutan pekerjaan dan karyawan juga mendapatkan keluhan dari nasabah sehingga itu semua bisa membuat karyawan merasa stres. Stres kerja merupakan suatu kondisi dimana seorang individu dihadapkan pada tuntutan dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis, sebagai bentuk konsekuensi (Robbins dan Judge, 2018).

Stres yang terjadi bagi perusahaan memiliki keterkaitannya dengan kinerja karyawan. Dalam teori Siagian (2010) karyawan yang mengalami stres pada umumnya akan mengalami ketegangan dan cenderung menjadi lebih emosional dengan begitu dapat mengakibatkan pada menurunnya kinerja. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dari salah seorang karyawan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu mengatakan bahwa salah satu permasalahan yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu yaitu Stres Kerja.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara juga didapatkan bahwa permasalahan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu juga terkait dengan Mutasi. Mutasi ini terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu dilakukan setiap satu atau dua tahun. Mutasi adalah perpindahan seorang karyawan dari satu pekerjaan ke posisi lainnya yang gaji, tanggung jawab, dan atau jenjang organisasionalnya relatif sama (Hasibuan, 2017). Wirawan (2013) menyebutkan mutasi sebagai proses perpindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lain, baik yang masih berada dalam satu wilayah ataupun dalam wilayah yang berbeda. Mutasi karyawan bisa terjadi dalam bentuk horizontal yakni berupa perpindahan jabatan yang sama tetapi pindah kantor cabang yang lain. Mutasi vertikal berupa perpindahan dari jabatan yang sekarang ke jabatan yang lebih tinggi. Promosi berupa kenaikan jabatan atau pangkat ke posisi yang lebih tinggi terjadi karena bentuk apresiasi atau penghargaan dari perusahaan, dan demosi berupa penurunan jabatan dari jabatan yang tinggi ke jabatan yang lebih rendah.

Stres kerja dan mutasi karyawan akan berpengaruh dalam meningkatkan rasa keterlibatan, dan menginspirasi dedikasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka terkait dengan kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia Ujung Batu. Menurut Mangkunegara (2017) yang dimaksud kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

METODE

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI), Jl. Jend. Sudirman, Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data ada 2 (dua), yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner yang berisikan pertanyaan mengenai variabel penelitian yang disebarakan kepada responden penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan, buku, ataupun jurnal.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 35 orang dan ini adalah jumlah seluruh karyawan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel Penelitian (Sugiyono, 2018). Adapun Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 35 responden.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sedangkan metode dokumentasi adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data atau informasi yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, rekaman, arsip, atau materi tertulis lainnya sebagai sumber data sekunder yang kemudian dianalisis untuk kebutuhan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu.

Skala pengukuran data menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2012), skala likert merupakan pengukuran sikap, pendapat, dan pelrsepsi seseorang mengenai sulatu fenomena sosial. Dalam penggunaan skala likert terdapat lima (5) tingkatan skor yaitu Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, Setuju (S) diberi skor 4, Netral (N) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

Uji kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antar satu variabel terhadap variabel lain. Uji hipotesis terdiri dari uji secara parsial (Uji T), uji secara simultan (Uji F) dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji valliditas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai r hitung (*corrected/total indicator*) $>$ r tabel, artinya alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data valid. Sedangkan jika nilai r hitung (*correlated/total indicator*) $<$ r tabel, artinya alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data tidak valid. Diperoleh nilai r tabel pada alpha 5% (2 sisi) dengan df $n-2 = 35-2 = 33$ dan diperoleh nilai r tabel pada penelitian ini adalah 0,333.

Tabel 1 menyajikan hasil uji validitas item pernyataan variabel kinerja (Y) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

Tabel 1. Uji Validitas Kinerja (Y)

No	Pernyataan	Corrected Item Total Correlation	r-Tabel	Keterangan
1	Y.1	0,390	0,333	Valid
2	Y.2	0,549	0,333	Valid
3	Y.3	0,673	0,333	Valid
4	Y.4	0,561	0,333	Valid
5	Y.5	0,370	0,333	Valid
6	Y.6	0,468	0,333	Valid
7	Y.7	0,349	0,333	Valid
8	Y.8	0,415	0,333	Valid
9	Y.9	0,397	0,333	Valid
10	Y.10	0,376	0,333	Valid

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa variabel kinerja (Y) memiliki 10 pernyataan dengan hasil rekapitulasi uji validitas untuk setiap pernyataan diatas dapat dilihat bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai r hitung untuk masing-masing variabel berada $> 0,333$. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

Selanjutnya uji validitas variabel stres kerja (X1) terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Validitas Stres Kerja (X1)

No	Pernyataan	Corrected Item Total Correlation	r-Tabel	Keterangan
1	X1.1	0,489	0,333	Valid
2	X1.2	0,579	0,333	Valid
3	X1.3	0,545	0,333	Valid
4	X1.4	0,617	0,333	Valid
5	X1.5	0,510	0,333	Valid
6	X1.6	0,625	0,333	Valid
7	X1.7	0,396	0,333	Valid
8	X1.8	0,453	0,333	Valid
9	X1.9	0,499	0,333	Valid
10	X1.10	0,476	0,333	Valid

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa variabel Stres Kerja (X1) memiliki 10 pernyataan dengan hasil rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan diatas dapat dilihat bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* atau nilai r hitung untuk masing-masing variabel berada $> 0,333$. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

Selanjutnya uji validitas variabel mutasi karyawan (X2) terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Validitas Stres Kerja (X2)

No	Pernyataan	Corrected Item Total Correlation	r-Tabel	Keterangan
1	X2.1	0,405	0,333	Valid
2	X2.2	0,462	0,333	Valid
3	X2.3	0,666	0,333	Valid
4	X2.4	0,724	0,333	Valid
5	X2.5	0,455	0,333	Valid

6	X2.6	0,714	0,333	Valid
7	X2.7	0,661	0,333	Valid
8	X2.8	0,542	0,333	Valid
9	X2.9	0,488	0,333	Valid
10	X2.10	0,553	0,333	Valid

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa variabel mutasi karyawan (X2) memiliki 10 pernyataan dengan hasil rekapitulasi uji validitas untuk setiap pernyataan diatas dapat dilihat bahwa nilai Corrected Item Total Correlation atau nilai r hitung untuk masing-masing variabel berada > 0,333. Maka ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsisten tidaknya jawaban yang seseorang terhadap item-item pertanyaan didalam kuesioner. Adapun kriteria uji reliabilitas adalah dengan melihat nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel. Menurut Ghazali (2018) menunjukkan bahwa Alpha Cronbach's dapat diterima jika > 0,60. Semakin dekat alpha cronbach's dengan 1, semakin tinggi keandalan konsisten internal. Dimana suatu variabel dikatakan realibel jika memberikan Cronbach Alpha > 0,60.

Tabel 4. Rekapitulasi Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kriteria	Keterangan
Kinerja (Y)	0,626	0,60	Reliabel
Stres Kerja (X1)	0,690	0,60	Reliabel
Mutasi Karyawan (X2)	0,757	0,60	Reliabel

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel berada > 0,60. Ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel tersebut reliabel dan layak diuji.

Uji Normalitas

Gambar 1. Uji Normalitas P-Plot

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa data variabel dependent dan variabel independent mempunyai distribusi normal, karena data-data yang diolah banyak menyebar di sekitar garis diagonal yang mengikuti garis diagonal tersebut, ini berarti data yang telah dilakukan pengujian memiliki distribusi normal dan dapat digunakan.

Gambar 2. Uji Normalitas Histogram

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan Gambar 2, terlihat distribusi data yang membentuk lonceng dengan kedua sisi yang tidak hingga berdasarkan uji normalitas variabel dependent dan variabel independent serta variabel mediasi memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Rekapitulasi Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Stres Kerja (X1)	.277	3.604
	Mutasi Karyawan (X2)	.277	3.604

a. Dependent Variable: Kinerja (Y)

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Tabel 5 hasil uji multikolinieritas, dapat disimpulkan bahwa variabel stres kerja (X1) dan mutasi karyawan tidak terdapat multikolinieritas. Hal ini dikarenakan hasil uji multikolinieritas telah memenuhi asumsi VIF, dimana nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan Gambar 3 bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah 0 (nol) pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.913	1.356		5.834	.000
Stres Kerja (X1)	.123	.059	.138	2.103	.043
Mutasi Karyawan (X2)	.726	.055	.861	13.142	.000

a. Dependent Variable: Kinerja (Y)

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa nilai konstanta (nilai α) sebesar 7,913 dan untuk stres kerja (X1) (nilai β) sebesar 0,123 dan untuk mutasi karyawan (X2) (nilai β) sebesar 0,726. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + e$$

$$Y = 7,913 + 0,123X_1 + 0,726X_2 + e$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai a sebesar 7,913 merupakan konstanta (a). Artinya jika variabel independen yaitu variabel stres kerja (X1) dan variabel mutasi karyawan (X2) diasumsi nol (0) maka variabel kinerja bernilai 7,913.

Nilai koefisien regresi pada variabel stres kerja (X1) sebesar 0,123. Dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel stres kerja (X1) sebesar satu satuan maka kinerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,123 dengan asumsi koefisien variabel yang konstan.

Nilai koefisien regresi pada variabel mutasi karyawan (X2) sebesar 0,726. Dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel mutasi karyawan (X2) sebesar satu satuan maka kinerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,726 dengan asumsi koefisien variabel yang konstan.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa baik pengaruh variabel independen secara individu menjelaskan variabel dependennya. Adapun nilai t tabel dalam penelitian ini ialah 2,036. Uji ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar α = 5% dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $Sig < 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Kemudian jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $Sig > 0,05$ maka H_o diterima dan H_a ditolak.

Berdasarkan hasil pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa stres kerja (X1), memiliki pengaruh sebesar 13,8% terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung batu. Dengan nilai t_{hitung} (2,103) > t_{tabel} (2,036) dan nilai signifikansi sebesar (0,043) < (0,05), Maka H_a diterima artinya terdapat pengaruh yang

positif dan signifikan variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu.

Kemudian pada variabel mutasi karyawan (X_2) memiliki pengaruh sebesar 86,1% terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu. Dengan nilai t_{hitung} (13,142) > t_{tabel} (2,036) dan nilai signifikansi sebesar (0,000) < (0,05) maka H_a diterima artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel mutasi karyawan terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun nilai F_{tabel} pada penelitian ini ialah 3,28. Nilai alpha yang digunakan adalah 0,05. Dimana kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig < a$ (0,05), maka H_a diterima, artinya terdapat pengaruh sellcara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	345.017	2	175.509	403.869	.000 ^b
	Residual	13.668	32	.427		
	Total	358.686	34			

a. Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), Mutasi Karyawan, Stres Kerja

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} (403.869) > F_{tabel} (3,28) dan nilai signifikansi (0,000) < (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima, artinya variabel stres kerja dan mutasi karyawan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa baik suatu model mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Model regresi yang baik yaitu jika nilai R^2 mendekati 1, yang menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.981 ^a	.962	.960	.65356

a. Predictors: (Constant), Mutasi Karyawan, Stres Kerja

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan tabel 8, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,960 atau 96%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kinerja

dapat dijelaskan oleh variabel stres kerja dan mutasi karyawan sebanyak 96%. Sedangkan sisanya ($100\% - 96\% = 4\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Stres Kerja (X_1) Terhadap Kinerja (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, ditemukan variabel stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 13,8% terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung batu, hal ini terjadi karena tidak semua karyawan merasa mampu mengelola interaksi dan hubungan antar pribadi di tempat kerja dengan baik dan tidak semua karyawan memiliki cukup keterampilan dan pengetahuan untuk menjalankan peran dengan efektif, tetapi karyawan merasa bahwa struktur organisasi memungkinkan pembagian tugas yang adil dan seimbang sehingga stres kerja yang terjadi hanya 13,8% dan sisanya 86,1% itu dipengaruhi variabel lain Dimana nilai $t_{hitung} (2.103) > t_{tabel} (2.036)$ dan nilai signifikansi sebesar $(0.043) < (0.05)$, maka hipotesis pertama dinyatakan diterima. Artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan variabel stres kerja terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Beti Rukmana Sari (2020) yang menyatakan bahwa variabel Stres Kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Karyawan Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu merasa Stres kerja berpengaruh terhadap kinerja.

Pengaruh Mutasi Karyawan (X_2) Terhadap Kinerja (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, ditemukan variabel mutasi karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dimana nilai $t_{hitung} (13.142) > t_{tabel} (2.036)$ dan nilai signifikansi sebesar $(0.000) < (0.05)$ maka hipotesis kedua dinyatakan diterima. Artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan Mutasi Karyawan terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Unama Shiviya (2022) yang menyatakan bahwa variabel Mutasi Karyawan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Karyawan Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu merasa mutasi karyawan berpengaruh terhadap kinerja.

PENUTUP

Variabel stres kerja (X_1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu. Kemudian variabel mutasi karyawan (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu. Stres kerja dan mutasi karyawan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu. Dari hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,960 atau 96%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kinerja dapat dijelaskan oleh variabel stres kerja dan mutasi karyawan sebanyak 96%.

Bagi Karyawan Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Ujung Batu diharapkan dapat meningkatkan komunikasi antara manajemen dan karyawan terkait dengan stres kerja

yang dialami karyawan. Manajemen harus memberikan dukungan yang terlihat dan nyata untuk mengurangi stres kerja di tempat kerja. Perusahaan bisa mengalokasikan waktu atau membagi waktu untuk kegiatan di luar pekerjaan agar bisa menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan dengan efektif sehingga bisa mengurangi stres pada karyawan. Perusahaan memberikan pelatihan teknis (*hard skill*) dan pelatihan pengembangan karir bagi karyawan yang akan dimutasi untuk memastikan bahwa karyawan siap dengan tugas dan tanggung jawab baru diposisi yang berbeda. Manager dan *Branch Officer Service Manajer* untuk bisa melakukan monitoring dan evaluasi kinerja karyawan setelah karyawan dimutasi dengan tujuan untuk menilai dampak mutasi terhadap kinerja karyawan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Rahman, S.E.M.M., dkk. (2022). *BUKU AJAR MANAJEMEN SDM*. Feniks Muda Sejahtera.
- Afda, M Rafli, Isni Andriana, and Lina Dameria Siregar. (2023). The Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang A. Rivai Palembang. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* 3, no. 1.
- Aksara, P T B. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara.
- Amrianah, Herlina. (2019). Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Bank Sulselbar Cabang Barru. *Meraja Journal* 2, no. 1.
- Andiani, Nyoman Dini, and Ni Luh Wayan Sayang Telagawathi. (2020). Pengaruh Stres Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. BPR Sedana Murni. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2.
- Dewi, Cokorda Istri Ari Sintya, and I Made Artha Wibawa. (2016). Pengaruh Stres Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank BPD Bali Cabang Ubud. Udayana University.
- Ivin Diansyah, E, and Atty Tri Juniarti. (2018). Pengaruh Mutasi dan Disiplin Kerja Terhadap Semangat Kerja Pegawai di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Bp3tki) Bandung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas.
- Mahardiani, Yoanisa, and Ari Pradhanawati. (2013). Pengaruh Stres Kerja Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Karyawan Outsourcing Pada Pt. Bank Jateng Cabang Koordinator Dan Cabang Pembantu Wilayah Kota Semarang.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 2, no. 1.
- Maria Maria Bagi Weruin Weruin, Minarni Anaci Dethan, and Linda Lomi Ga Bagi. (2022). Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lontar Kota Kupang), *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1–10.
- Maulidyah, Indi Arifah. (2017). Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Back Office Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)* 5, no. 3, 1–9.
- Muhammad Ridho Daenuri and Tedi Pitri. (2020). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Stres

- Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Glostar Indonesia I Cikembar Kabupaten Sukabumi (Studi Pada Divisi Production Planning Inventory Control), *Jurnal Mahasiswa Manajemen* 1, no. 1, 47–65.
- Purba, Jon Henri. (2020). Pengaruh Mutasi Dan Promosi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen* 1, no. 2, 83–90.
- Rizki, Muhammad, and Firman Adhithara. (2021). Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai PT. Bank XYZ Kantor Cabang Tanjungpinang. *MANAJERIAL DAN BISNIS TANJUNGPINANG* 4, no. 1, 31–37.
- Runtuwene, Patricia. (2016). Pengaruh Penempatan Kerja, Mutasi Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Sulutgo Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 1.
- Saing, Bungaran. (2017). Pengaruh Mutasi Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* 2, no. 2, 13–20.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Suparinah, Ela. (2018). Pengaruh Mutasi Dan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Waru Kaltim Plantation Di Penajam Paser Utara." *EJournal Administrasi Bisnis* 6, no. 2, 425–38.
- Sutrino. (2019). Pengertian Pelatihan Kerja. *Molecules* 9, no. 1, 148–62.
- Vanessa Putri Patricia Pangaribuan, Bernadeta Anita Jerry, and Oloan Jufrison Silalahi. (2021). Pengaruh Mutasi dan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, *Polimedia* 24, no.2.
- Wirawan. (2013). *Manajemen Kinerja, Edisi Ketiga, Cetakan keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Yulandri, Yulandri, and Onsardi Onsardi. (2020). Pengaruh Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting* 1, no. 2.
- Yusman, Gerry, and Sri Suwarsi. (2019). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan." *Prosiding Manajemen* 5 No 1, no. 2020.